

ÍNDICE SINTÉTICO DE DESARROLLO JUVENIL COMPARADO 2019

Equipo ProyectoScopio:

Eulalia Alemany

Paula Canal

Verónica de Miguel

Enrique Gil Calvo

Eusebio Megías

Anna Sanmartín

Patricia Tudela

Cómo citar este texto:

Tudela, P. (Coord.) (2019): Índice Sintético de Desarrollo Juvenil Comparado ISDJC-2018. Madrid: Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, Fad.

DOI: [10.5281/zenodo.4084461](https://doi.org/10.5281/zenodo.4084461)

© FAD, 2019

Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud

Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD)

Avda. de Burgos, 1 y 3. 28036 Madrid

Teléfono: 91 383 83 48

Contenido

¿Cómo se mide el índice de desarrollo juvenil?	1
1. Principales resultados del ISDJC 2019	
Evolución ISDJC 2009-2019	6
2. Dimensión de Educación	7
Evolución índice de Educación.....	9
Los indicadores de Educación	10
3. Índice parcial de Empleo	11
Evolución del índice de Empleo	13
4. Índice parcial de Emancipación	15
Evolución del índice de Emancipación	17
Los indicadores de Emancipación	18
5. Índice parcial de Vida.....	19
Evolución del índice de Vida.....	21
6. Índice parcial de TIC.....	23
Evolución del índice TIC	25
Los indicadores TIC.....	26
ANEXOS	27
Anexo I. Índice Sintético de Desarrollo Juvenil Comparado 2019 (ISDJC), por dimensiones.....	28
Anexo II. Índice Sintético de Desarrollo Juvenil Comparado 2019, 2018 y 2009.....	29
Anexo III. Valores de los índices parciales según dimensión y variación en la posición 2019 con respecto a 2018.....	30
Anexo IV. Relación de indicadores	32
Anexo V. Indicadores del índice parcial de EDUCACIÓN	36
Anexo VI. Indicadores del índice parcial de EMPLEO.....	38
Anexo VII. Indicadores del índice parcial de EMANCIPACIÓN	40
Anexo VIII. Indicadores del índice parcial de VIDA.....	42
Anexo IX. Indicadores del índice parcial de TIC	44

¿Cómo se mide el índice de desarrollo juvenil?

El Índice de Desarrollo Juvenil Comparado (ISDJC) es una herramienta elaborada por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud y su grupo de expertos del ProyectoScopio, que permite medir el avance en materia de desarrollo juvenil de manera comparada para los 28 países de la Unión Europea (UE-28) y las 17 Comunidades Autónomas en España.

El ISDJC se estructura en **5 dimensiones** que aborda diferentes ámbitos del desarrollo juvenil: **educación, empleo, emancipación, vida y TIC**. Cada una de ellas está compuesta por un total de **23 indicadores** que permiten medir, comparar y señalar la evolución de aspectos y realidades concretas en el tiempo.

5 dimensiones: Educación, Empleo, Emancipación, Vida y TIC.

23 indicadores comparados anualmente.

46 territorios: 28 países de la UE y 17 CCAA de España.

A nivel metodológico, el ISDJC es el producto final de una serie de pasos previos que permiten su construcción (de Miguel, Verónica: 2018 en López (Coord.) 2018)¹:

- **Un marco teórico**, basado en *el enfoque de las capacidades (Nussbaum, Martha)* que guía el itinerario y la concreción de la herramienta de medición del desarrollo juvenil.
- **Definición de las dimensiones** basado en el criterio de expertos, producto de la operacionalización del modelo teórico.
- **Construcción de indicadores** bajo criterios que aseguren la calidad de los índices como ser: la fiabilidad de la fuente de datos, la periodicidad de la información (anual), la desagregación territorial de los datos (CCAA para España y países europeos), la desagregación por sexo y la disponibilidad para el grupo de edad 15-29 años.
- **Tratamiento de valores perdidos**, en el caso que los haya.
- **Análisis multivariante** que permite estudiar la estructura general del conjunto de datos, evaluar la pertinencia de los datos y guiar las elecciones metodológicas posteriores.
- **Estandarización de datos** para garantizar la comparabilidad de los indicadores. Se ha optado por emplear la estandarización de máximo-mínimo (*máx-min*).
- **Ponderación**, basado en el criterio de expertos. Se aplica una ponderación doble, en un primer paso se pondera cada indicador dentro de cada dimensión y en un segundo paso, se ponderan las dimensiones.
- **Agregación** Una vez ponderada cada dimensión, se agregan todas para la construcción del índice.
- **Robustez de los resultados** la comparativa según las diferentes opciones de ponderación y estandarización aplicadas permite evaluar la robustez de los resultados finales.
- **Volviendo a los datos** para observar el comportamiento de los territorios estudiados en cada dimensión y qué indicadores están impulsando los resultados del índice.
- **Presentar y difundir los resultados** del índice de manera clara y precisa.

¹ López, C (Coord); Alemany, E.; Canal, P; Gil, E; Mari-klose, P.; de Miguel, V.; Sanmartín, A.; Tudela, P. (2018). *Índice Sintético de Desarrollo Juvenil Comparado (2009-2017). España en Europa*. Madrid: Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, Fad.
DOI: 10.5281/zenodo.3631767 Disponible en: http://www.adolescenciayjuventud.org/que-hacemos/monografias-y-estudios/ampliar.php/Id_contenido/127003/tipo/4/

Cada una de las dimensiones del índice de desarrollo juvenil explica, en sí misma, una realidad compleja que se ve reflejada en los **Índices Parciales**, elaborados y presentados -al igual que el ISDJC-a modo de *ranking*.

Cada dimensión tiene un peso específico en la definición del valor total del índice y refleja, en cierta manera, la importancia sectorial que se les atribuye en la concepción del desarrollo juvenil. Por su parte, cada uno de los 23 indicadores tiene un peso específico definido dentro de cada dimensión y puede asumir valores tanto positivos (+) como negativos (-) con el correspondiente efecto que ejerce en la valoración final.

Ponderación de los indicadores del ISDJC para cada dimensión

Educación		+3
✓ Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X-1 (15 años)		+2
✓ Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X+2 (18 años)		+2
✓ Tasa de participación en educación universitaria a los 22 años		+2
✓ Tasa de población 25-29 años con educación terciaria		+3
✓ Tasa de abandono escolar temprano en jóvenes de 18 a 24 años		-2
✓ Tasa de aprendizaje de al menos dos idiomas extranjeros		+1

Empleo		+2,5
✓ Tasa global de empleo (15-29 años)		+3
✓ Tasa de desempleo (15-29)		-3
✓ Tasa de temporalidad (15 -29 años)		-1
✓ Tasa de parcialidad involuntaria (15-29 años)		-1
✓ Tasa de trabajadores (15-29 años) por cuenta propia		+1
✓ Tasa de jóvenes (15-29 años) inactivos que no estudian		-2

Emancipación		+2
✓ Tasa de población joven (20-24 años) que no reside en su hogar de origen		+3
✓ Tasa de población joven (25-29 años) que no reside en su hogar de origen		+2

Vida		+1,5
✓ Tasa de fecundidad de jóvenes 15-17 años		-3
✓ Tasa de fecundidad de jóvenes 18-21 años		-1
✓ Tasa de fecundidad de jóvenes 22-25 años		+1
✓ Tasa de fecundidad de jóvenes 26-29 años		+2
✓ Tasa bruta de mortalidad (15-29 años)		-2
✓ Tasa de suicidios en jóvenes (15-29 años)		-3
✓ Tasa de mortalidad por accidentes de transporte (15-29 años)		-3

TIC		+1
✓ Tasa de usuarios jóvenes (16-29 años) que no han utilizado internet (últimos 3 meses)		-1
✓ Tasa de jóvenes (16-29 años) con nivel alto de competencias digitales		+3

1. Principales resultados del ISDJC 2019

- ✓ El índice de desarrollo juvenil 2019 está encabezado por Dinamarca que mantiene la primera posición por quinta edición consecutiva. Comparte las primeras posiciones con Luxemburgo, los Países Bajos, Finlandia y Suecia y los países bálticos de Lituania y Estonia.
- ✓ La región UE-28, con un índice de 6,231 [escala 0-10], mantiene la posición 18 de desarrollo juvenil, aunque mejora su puntuación respecto a la edición anterior.
- ✓ Las últimas posiciones las ocupan países del sur y del este europeo como España, Grecia e Italia, Bulgaria y Rumanía. Las últimas posiciones están compartidas por CCAA como Andalucía, las Islas Canarias y Extremadura. Entre la primera (Dinamarca = 8,433) y la última posición (Rumanía = 3,884), la diferencia es notable.
- ✓ España, con un índice de 5,128, se ubica en la posición 35, manteniendo la misma posición que en la edición anterior, aunque logra mejorar en su puntuación. Pese a ello, sigue perteneciendo al grupo de los últimos cinco países del ranking del desarrollo juvenil.
- ✓ España destaca por unos índices de Vida y TIC más altos que la media europea, sin embargo, se mantiene rezagada en Educación, Empleo y Emancipación.
- ✓ En 2019 ninguna de las 17 CCAA que componen el índice se sitúan por encima de la media europea. Madrid, el País Vasco, Navarra y Cataluña, inmediatamente por debajo de la UE-28, encabezan el índice de desarrollo juvenil en España ubicándose en las posiciones 19, 20, 22 y 23 del ranking.
- ✓ Respecto a la edición anterior ISDJC 2018, solo La Rioja y Extremadura retroceden en sus puntuaciones.

España destaca por unos índices de Vida y TIC más altos que la media europea y se mantiene rezagada en Educación, Empleo y Emancipación.

1. Índice Sintético de Desarrollo Juvenil Comparado 2019

Estandarización con mínimo y máximo de 2016. [Escala 0-10]

Evolución ISDJC 2009-2019

El índice de desarrollo juvenil de la UE-28 es el reflejo del avance logrado para el conjunto europeo en la última década, pasando de un índice de 5,527 en 2009 a 6,231 en 2019.

Durante este periodo [2009-2019] prácticamente todos los países europeos mejoran su índice de desarrollo juvenil. Las grandes excepciones a esta tendencia son Italia y Rumanía que luego del periodo de crisis económica, no logran recuperar los índices que tenían en 2009.

Con un índice de 4,699 España se ubicaba en el grupo de los 10 países con menor desarrollo juvenil en el año 2009. A partir de la edición 2016 pertenece al grupo de los 5 países con menor desarrollo juvenil (junto a Grecia, Bulgaria, Italia y Rumanía).

España avanza de forma lenta pero progresiva en entre el ISDJC 2009-2019 y todas las CCAA mejoran en desarrollo juvenil.

La evolución de España es lenta en comparación con el crecimiento de la UE debido, esencialmente, a la baja y cada vez más tardía emancipación juvenil y las altas cifras de desempleo y precariedad laboral en la población joven.

Asimismo, en el periodo señalado, todas las CCAA avanzan en desarrollo juvenil.

2. Dimensión de Educación

- ✓ El índice parcial de Educación, representada en una escala de 0 a 1, señala el grado de desarrollo juvenil en el ámbito educativo a través del comportamiento de los 6 indicadores que lo componen.
- ✓ Lituania continúa a la cabeza del índice de Educación, como en todas las ediciones anteriores, seguida del País Vasco, Irlanda y Bélgica, todas con índices superiores a 0,8 [escala 0-1]. Madrid ocupa la sexta posición luego de haber ocupado una tercera posición en 2018.
- ✓ Las tres últimas posiciones a nivel país están ocupadas por Italia, Hungría y Rumanía y, a nivel de las CCAA las Islas Canarias, Castilla – La Mancha y las Islas Baleares.
- ✓ La UE mejora su índice de Educación (0,629), aunque en términos generales baja dos posiciones (del puesto 24 al 26) del ranking. Tres posiciones más abajo se ubica España con un índice de 0,608 y baja una posición (puesto 29) respecto a la edición anterior.
- ✓ Respecto a la edición anterior, hasta 13 de las 17 CCAA avanzan en educación (en términos absolutos), sin embargo, solo 4 mejoran su posición en el ranking. Esto ocurre porque el lugar que ocupa cada territorio depende del comportamiento del conjunto de países y CCAA que entran en valoración.

Se identifican claros avances en materia de Educación en España con un índice muy cercano al de la UE.

2. Índice parcial de Educación 2019

Estandarización con mínimo y máximo de 2016. [Escala 0-1]

Evolución índice de Educación

El índice de Educación de España mejora progresivamente en los últimos 10 años [2009-2019] y, en el año 2019, se sitúa muy cerca de los valores de la UE.

España es el séptimo país con mejor evolución en el índice de educación desde 2009. En este periodo, hasta 26 de los 28 países de la UE mejoran sus puntuaciones en educación, aunque en proporciones más bien discretas.

En el contexto nacional, todas las CCAA mejoran sus índices de educación en la última década.

Los indicadores de Educación

El índice de educación está compuesto por **seis indicadores** y hacen referencia a las tasas de escolaridad en diferentes tramos de edad, el aprendizaje de idiomas extranjeros y el abandono escolar temprano.

Tomando los indicadores estandarizados para su comparación [escala 0-1], hemos seleccionado las mayores y menores puntuaciones junto a los valores para España y la UE-28, de tal manera que se puede apreciar la brecha existente entre regiones.

Puntuaciones de España en los diferentes indicadores de EDUCACIÓN, en comparación con el Total de la UE y los países con mejor y peor puntuación en la dimensión

Indicadores de Educación en España

- En 2019 España mejora las cifras en 4 de los 6 indicadores que construyen el índice de Educación.
- Aunque mejora en abandono escolar temprano (17,9%) España registra la peor cifra de toda la UE.
- Murcia y las Islas Baleares son las CCAA con mayor abandono escolar temprano en España.

[Consulta los indicadores de Educación](#)

Comparativa indicadores del Índice de Educación 2019 - 2018

Mejora en:	
✓	Tasa de población 25-29 años con educación terciaria
✓	Tasa de participación en educación universitaria a los 22 años
✓	Tasa de abandono escolar temprano en jóvenes de 18 a 24 años
✓	Tasa de aprendizaje de al menos dos idiomas extranjeros
Empeora en:	
✓	Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X-1 (15 años)
✓	Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X+2 (18 años)

3. Índice parcial de Empleo

- ✓ El índice parcial de Empleo, expresada en una escala de 0 a 1, recoge el grado de desarrollo juvenil medido a través de los 6 indicadores que lo componen.
- ✓ Malta, Los Países Bajos, Reino Unido y Austria encabezan, en ese orden, el índice de Empleo 2019 con índices superiores a 0,85 [escala 0-1]. Las últimas posiciones están ocupadas por España, Italia y Grecia, a nivel europeo, y por las CCAA de Extremadura y Andalucía.
- ✓ La UE mejora su índice de Empleo (0,700), pero mantiene la misma posición que en la edición anterior (puesto 19).
- ✓ No se registran grandes cambios respecto a la edición 2018. Las excepciones más destacadas son Polonia que sube en 4 posiciones y Asturias que baja en la misma proporción.
- ✓ Hasta 24 de los 28 países de la UE avanzan en empleo juvenil – incluida España – respecto a la edición anterior, situación que se repite para 16 de las 17 CCAA en España.
- ✓ España ocupa las últimas posiciones del conjunto de países europeos, junto a Grecia e Italia. Pese a su posición de desventaja, España es uno de los países que mejor desempeño logra respecto al año anterior junto a Chipre y Croacia.

España se ubica en las últimas posiciones en la dimensión de Empleo de la región europea, solo por delante de Grecia e Italia.

3. Índice parcial de EMPLEO 2019

Estandarización con mínimo y máximo de 2016. [Escala 0-1]

Evolución del índice de Empleo

Se evidencia una evolución positiva tanto para la UE como para España a partir de la edición 2016, después de la caída provocada por la crisis económica, sin embargo y pese a la lenta mejora, España todavía no logra recuperar los valores de inicio de la crisis (2009).

España junto a otros 8 países de la UE (Países Bajos, Dinamarca, Rumanía, Portugal, Chipre, Croacia, Grecia e Italia) no han logrado mejorar los índices que registraban en la edición 2009.

El empleo juvenil en España evoluciona lentamente pero lejos los niveles pre-crisis

Solo tres CCAA, las Islas Baleares, Cataluña y Aragón mejoran el índice que registraban en la edición 2009.

Los indicadores de Empleo

El índice de empleo está compuesto por **seis indicadores** que aportan una visión completa del estado de empleabilidad y de precariedad laboral juvenil.

Tomando los indicadores estandarizados para su comparación [escala 0-1], se han seleccionado las mayores y menores puntuaciones junto a los valores para España y la UE-28, de tal manera que se puede apreciar la brecha existente entre regiones.

Puntuaciones de España y la UE en los diferentes indicadores de EMPLEO, en comparación con los países con mejor y peor puntuación.

*Los valores de ponderación más altos son los más positivos

Indicadores de Empleo en España

- En 2019 España mejora las cifras en 4 de los 6 indicadores que construyen el índice de Empleo.
- Aunque mejoran las cifras de temporalidad en España, siguen teniendo la tasa más elevada de toda la región europea y hasta 10 CCAA superan la media nacional.

[Consulta los indicadores de Empleo](#)

Comparativa indicadores del Índice de Empleo 2019 - 2018

Mejora en:

- ✓ Tasa global de empleo (15-29 años)
- ✓ Tasa de desempleo (15-29)
- ✓ Tasa de temporalidad (15-29 años)
- ✓ Tasa de parcialidad involuntaria (15-29 años)

Empeora en:

- ✓ Tasa de trabajadores (15-29 años) por cuenta propia
- ✓ Tasa de jóvenes (15-29 años) inactivos que no estudian

4. Índice parcial de Emancipación

- ✓ El índice parcial de Emancipación está expresado en una escala de 0 a 1 y recoge el grado de desarrollo juvenil medido a través de los 2 indicadores que hacen referencia a la tasa de población joven que no reside en su lugar de origen.
- ✓ Luxemburgo, Dinamarca, Finlandia, Estonia y Suecia encabezan, en ese orden, el índice de Emancipación 2019 con índices superiores a 0,80 [escala 0-1]. Las últimas posiciones están ocupadas por países como Italia, Eslovaquia, Malta y Croacia, incluso por debajo de CCAA como Cantabria o Extremadura con los valores más bajos.
- ✓ La emancipación juvenil concentra una de las mayores brechas territoriales de todas las dimensiones que conforman el índice. Entre la primera posición (Luxemburgo; 1,132) y la última (Croacia; 0,006), la diferencia es importante.
- ✓ El conjunto de la UE apenas mejora su índice de Emancipación (0,409) y se mantiene en la misma posición que en la edición anterior (puesto 15).
- ✓ España, muy por debajo, queda en el grupo de los últimos cinco países junto a Italia, Eslovaquia, Malta y Croacia, con índices de emancipación menores a 0,15 [escala 0-1].
- ✓ Las primeras CCAA en aparecer en este índice son Cataluña y La Rioja (posiciones 22 y 23), mientras que las últimas, Cantabria y Extremadura, ocupan las posiciones 41 y 42.
- ✓ Respecto a la edición anterior (ISDJC 2018) no se aprecian grandes variaciones. Las excepciones más destacadas son Asturias que sube en 12 posiciones, al igual que Navarra y Cantabria que descienden 9 y 7 posiciones, respectivamente.
- ✓ Hasta 15 de los 28 países de la UE avanzan en emancipación juvenil – incluida España – respecto a la edición anterior, aunque en proporciones discretas, situación que se repite para 8 de 17 CCAA en España.

Hasta 15 de los 28 países de la UE avanzan en emancipación juvenil – incluida España – respecto a la edición anterior.

4. Índice parcial de Emancipación

Estandarización con mínimo y máximo de 2016. [Escala 0-1]

Evolución del índice de Emancipación

Durante el periodo 2009 -2019, el índice de emancipación de España se caracteriza por un continuo descenso y cada vez más lejos de los valores de inicio de la crisis económica.

En este periodo, el índice de emancipación de la UE logra mejorar discretamente y tiende hacia una mayor estabilidad.

A nivel europeo, hasta 6 países – Rumanía, Portugal, Croacia, España Grecia, Italia y Malta – registran índices más bajos que hace 10 años, es decir, que retroceden en emancipación juvenil respecto a la edición 2009.

A nivel nacional, solo 6 CCAA han mejorado sus índices respecto a 2009, de ellas, destacan Cantabria y Navarra. En el resto de los casos, los índices de emancipación juvenil han descendido.

La emancipación juvenil en España continúa con valores muy bajos en el contexto europeo, con una tendencia decreciente en la última década.

Los indicadores de Emancipación

El índice de emancipación está compuesto por **dos indicadores** que hacen referencia a las tasas de población joven que no reside en su lugar de origen, en dos grupos de edad: 20-24 y 25-29 años.

Tomando los indicadores estandarizados para su comparación [escala 0-1], se han seleccionado las mayores y menores puntuaciones junto a los valores para España y la UE-28, de tal manera que se puede apreciar la brecha existente entre regiones.

Puntuaciones de España y la UE en los diferentes indicadores de EMANCIPACIÓN, en comparación con los países con mejor y peor puntuación.

*Los valores de ponderación más altos son los más positivos

Indicadores de Emancipación en España

- En 2019 España mejora las cifras de emancipación en la población de 20-24 años, pero desciende para jóvenes de 25-29 años.

[Consulta los indicadores de Emancipación](#)

Comparativa indicadores del Índice de Emancipación 2019-2018

Mejora en:

- ✓ Tasa de población joven (20-24 años) que no reside en su hogar de origen

Empeora en:

- ✓ Tasa de población joven (25-29 años) que no reside en su hogar de origen

5. Índice parcial de Vida

- ✓ El índice parcial de Vida está expresado en una escala de 0 a 1 y recoge el grado de desarrollo juvenil medido a través de **7 indicadores**.
- ✓ Dinamarca, Países Bajos y Suecia encabezan el índice de Vida 2019 y se mantienen en las tres primeras posiciones respecto a 2018. De cerca, Francia y Reino Unido, todas con índices superiores a 0.75 [en la escala 0-1]. En el extremo inferior solo encontramos países europeos – no así CCAA- de las cuales Letonia, Rumanía y Bulgaria tienen índices menores a 0,5.
- ✓ El índice de vida para el conjunto europeo (0,699) mejora respecto al año anterior y avanza del puesto 27 al puesto 24. España (0,712) se ubica en tres posiciones por delante de la UE (puesto 21), descendiendo en tres posiciones respecto al 2018.
- ✓ Delante de España, hasta 11 CCAA tienen índices superiores a la media nacional y europea, de ellas Aragón, Canarias y Andalucía son las primeras en aparecer en las posiciones 5, 6 y 7, respectivamente.
- ✓ Respecto a la edición anterior (ISDJC 2018) se observan variaciones destacables, debido a que el índice es muy sensible a los cambios en indicadores como las tasas de suicidio y los accidentes de transporte:
 - Chipre sube 10 posiciones (+10) y, tanto Luxemburgo (-10) como Malta (-16), descienden posiciones.
 - Mayores variaciones se observan en CCAA como La Rioja (-29) y las Islas Baleares (-19) que bajan considerablemente y Cantabria (+18) que mejora su posición.
- ✓ Hasta 21 de los 28 países de la UE avanzan en el índice de Vida – incluida España -respecto a la edición anterior, situación que se repite solo para 8 de las 17 CCAA en España.

España se ubica en tres posiciones por delante de la UE (puesto 21), descendiendo en tres posiciones respecto al 2018

5. Índice de VIDA 2019

Estandarización con mínimo y máximo de 2016. [Escala 0-1]

Evolución del índice de Vida

El índice de Vida de la UE mejora y sigue una trayectoria ascendente en los últimos 10 años.

España alcanza su mayor índice en la edición 2017, a partir del cual, mantiene cierta estabilidad y presenta valores siempre por encima de los registrados en la UE.

En este periodo, hasta 26 de los 28 países de la UE – incluida España – han mejorado sus índices en esta dimensión, con excepción de Eslovaquia y Luxemburgo que presentan índices más bajos que en 2009.

En España todas las CCAA sin excepción han mejorado sus índices de Vida respecto a la edición 2009. De ellas, Galicia, La Rioja y Aragón registran los mayores avances.

Hasta 26 de 28 países europeos han mejorado sus índices respecto a 2009, situación que se repite para todas las CCAA sin excepción.

Los indicadores de Vida

Los siete indicadores que componen el **Índice de Vida** están relacionados con la mortalidad juvenil (3 indicadores) y las tasas de fecundidad (4 indicadores).

Presentamos los indicadores estandarizados para su comparación [escala 0-1], junto con las mayores y menores puntuaciones y los valores para España y la UE-28, de tal manera que se puede apreciar la brecha existente entre regiones.

Puntuaciones de España y la UE en los diferentes indicadores de VIDA, en comparación con los países con mejor y peor puntuación.

*Los valores de ponderación más altos son los más positivos

Indicadores de Vida en España

- Respecto a la edición anterior España mejora las cifras de 4 de los 7 indicadores que componen el índice de Vida.
- Las bajas tasas de fecundidad en España y el incremento en las tasas de mortalidad juvenil por suicidios y por accidentes de transportes, penalizan el desempeño en esta dimensión.

[Consulta los indicadores de Vida](#)

Comparativa indicadores del Índice de Vida 2019 - 2018

Mejora en:

- ✓ Tasa de fecundidad de jóvenes 15-17 años
- ✓ Tasa de fecundidad de jóvenes 18-21 años
- ✓ Tasa de suicidios en jóvenes (15-29 años)
- ✓ Tasa de mortalidad por accidentes de transporte (15-29 años)

Empeora en:

- ✓ Tasa de fecundidad de jóvenes 22-25 años
- ✓ Tasa de fecundidad de jóvenes 26-29 años
- ✓ Tasa bruta de mortalidad (15-29 años)

6. Índice parcial de TIC

- ✓ El índice parcial de TIC está expresado en una escala de 0 a 1 y recoge el grado de desarrollo juvenil medido a través de los 2 indicadores.
- ✓ Tanto las primeras como las últimas posiciones del índice están ocupadas por países europeos, con Luxemburgo, Dinamarca y Finlandia a la cabeza. Las diez primeras posiciones de esta dimensión están ocupadas por los mismos países y CCAA que en la edición 2018. Situación que se repite para las dos últimas posiciones ocupadas por Bulgaria y Rumanía.
- ✓ El índice de la UE mantiene los mismos valores (0,728) que en la edición anterior y se mantiene en la misma posición (puesto 33).
- ✓ España baja una posición y se coloca en el puesto 27 (0,783).
- ✓ Hasta 11 de las 17 CCAA se ubican por delante de la media nacional, siendo las primeras posiciones para Navarra, Cantabria y La Rioja (puestos 6, 7 y 8) y las últimas posiciones son ocupadas por la Comunidad Valenciana, Murcia e Islas Canarias (puestos 34, 37 y 40).
- ✓ Respecto a la edición anterior (ISDJC 2018) no se aprecian variaciones destacables a excepción de Suecia que desciende en 10 posiciones.
- ✓ Hasta 12 de los 28 países de la UE avanzan en esta dimensión– incluida España -respecto a la edición anterior.
- ✓ En España, sin embargo, hasta 12 CCAA se mantienen sin variación, presentando los mismos valores de 2018. La poca variación en el índice se debe a la naturaleza de los indicadores que la componen, que se han mantenido con pocos cambios en el tiempo y que merecen una revisión para ediciones posteriores.

Hasta 12 de los 28 países de la UE avanzan en esta dimensión – incluida España – respecto a la edición anterior.

6. Índice parcial de TIC

Estandarización con mínimo y máximo de 2016. [Escala 0-1]

Evolución del índice TIC

En el periodo 2009 -2019 el índice TIC de la UE mejora progresivamente.

España, por su parte, que mantiene un índice por encima de la media europea, presenta el valor más alto en 2018, después del cual desciende ligeramente y termina por acortar las diferencias respecto a la UE.

Hasta 21 países - España incluida - mejoran en esta dimensión en los últimos 10 años.

A nivel nacional, hasta 13 CCAA logran mejorar sus índices respecto a 2009, excepto Canarias, Castilla - La Mancha, Cataluña y Murcia que presentan índices menores.

Las diez primeras posiciones del ranking TIC están ocupadas por los mismos países y CCAA que en la edición anterior.

Los indicadores TIC

El índice TIC está compuesto por **dos indicadores** que hacen referencia al uso de internet en los últimos 30 días y a las competencias digitales.

Tomando los indicadores estandarizados para su comparación [escala 0-1], hemos seleccionado las mayores y menores puntuaciones junto a los valores para España y la UE-28, de tal manera que se puede apreciar la brecha existente entre regiones.

Puntuaciones de España en los diferentes indicadores de EMPLEO, en comparación con el Total de la UE y los países con mejor y peor puntuación en la dimensión

Indicadores de TIC en España

- En 2019 España mejora en la tasa de jóvenes con alto nivel de competencias digitales, pero se mantiene en la tasa de usuarios que no utilizan internet.

[Consulta los indicadores de TIC](#)

Comparativa indicadores del Índice de TIC 2019 - 2018

Mejora en:

- ✓ Tasa de jóvenes (16-29 años) con nivel alto de competencias digitales

Se mantiene en:

- ✓ Tasa de usuarios jóvenes (16-29 años) que no han utilizado internet (últimos 3 meses)

ANEXOS

Anexo I. Índice Sintético de Desarrollo Juvenil Comparado 2019 (ISDJC), por dimensiones. Con valores estandarizados máx-mín de 2016

Posición 2019		Valor 2019	ÍNDICES PARCIALES				
			Educación	Empleo	Emancipación	Vida	TIC
1	Dinamarca	8,433	2,185	2,095	1,855	1,231	1,067
2	Luxemburgo	8,131	1,912	1,848	2,264	1,000	1,107
3	Países Bajos	8,128	2,382	2,327	1,239	1,182	0,997
4	Finlandia	7,834	2,220	1,830	1,789	0,983	1,012
5	Suecia	7,773	2,248	1,916	1,558	1,181	0,869
6	Lituania	7,692	2,605	2,052	1,325	0,885	0,825
7	Estonia	7,688	2,066	2,073	1,735	0,895	0,920
8	Reino Unido	7,233	1,794	2,141	1,253	1,138	0,906
9	Alemania	7,016	1,695	2,056	1,289	1,097	0,878
10	Eslovenia	6,906	2,270	1,906	0,895	1,040	0,795
11	Letonia	6,890	2,250	1,989	1,104	0,749	0,798
12	Francia	6,863	2,215	1,499	1,267	1,141	0,742
13	Irlanda	6,799	2,449	1,834	0,773	1,054	0,688
14	Austria	6,774	1,726	2,140	0,936	1,082	0,890
15	Rep. Checa	6,727	2,095	2,041	0,895	0,977	0,717
16	Bélgica	6,638	2,443	1,723	0,782	1,068	0,622
17	Polonia	6,279	2,245	1,837	0,693	0,894	0,610
18	Total UE	6,231	1,886	1,750	0,818	1,049	0,728
19	Madrid	6,130	2,366	1,407	0,359	1,101	0,898
20	País Vasco	6,083	2,534	1,439	0,255	1,072	0,783
21	Malta	6,049	1,600	2,366	0,094	1,015	0,973
22	Navarra	5,990	2,211	1,393	0,318	1,096	0,972
23	Cataluña	5,769	1,906	1,423	0,482	1,095	0,862
24	Chipre	5,726	1,912	1,682	0,616	1,067	0,450
25	Portugal	5,627	1,768	1,590	0,336	1,040	0,892
26	Eslovaquia	5,617	1,978	1,801	0,179	0,865	0,795
27	Aragón	5,587	1,870	1,415	0,378	1,128	0,796
28	Castilla y León	5,479	2,034	1,271	0,269	1,040	0,866
29	Hungría	5,462	1,462	1,799	0,741	0,895	0,565
30	Asturias	5,352	2,036	1,084	0,334	1,103	0,796
31	Cantabria	5,350	1,947	1,131	0,225	1,089	0,959
32	Croacia	5,310	2,170	1,420	0,011	0,950	0,759
33	Galicia	5,289	1,944	1,213	0,280	0,937	0,914
34	Rioja, La	5,228	1,553	1,286	0,457	0,983	0,949
35	España	5,128	1,824	1,183	0,270	1,067	0,783
36	Com. Valenciana	4,963	1,697	1,134	0,324	1,084	0,724
37	Grecia	4,905	1,843	1,128	0,517	0,851	0,566
38	Murcia	4,805	1,607	1,109	0,309	1,104	0,677
39	Balears	4,578	0,815	1,491	0,389	1,009	0,873
40	Andalucía	4,549	1,593	0,852	0,241	1,106	0,756
41	Bulgaria	4,309	1,547	1,520	0,386	0,591	0,265
42	Castilla-La Mancha	4,306	1,164	1,111	0,262	0,987	0,782
43	Canarias	4,241	1,269	0,961	0,322	1,111	0,578
44	Extremadura	4,238	1,272	0,855	0,213	1,033	0,864
45	Italia	4,124	1,489	0,940	0,184	1,058	0,454
46	Rumanía	3,884	0,902	1,632	0,430	0,706	0,214

Anexo II. Índice Sintético de Desarrollo Juvenil Comparado 2019, 2018 y 2009 con valores estandarizados por el método máx-mín (2016)

Posición 2019		Valor 2019	Posición 2018	Valor 2018	Posición 2009	Valor 2009	Diferencia 2018-2019
1	Dinamarca	8,433	1	8,383	1	7,801	0,050
2	Luxemburgo	8,131	3	7,979	10	6,098	0,153
3	Países Bajos	8,128	2	8,098	3	7,343	0,030
4	Finlandia	7,834	5	7,809	2	7,515	0,026
5	Suecia	7,773	4	7,870	4	7,135	-0,098
6	Lituania	7,692	7	7,462	7	6,192	0,230
7	Estonia	7,688	6	7,510	5	6,394	0,178
8	Reino Unido	7,233	8	7,246	11	6,004	-0,012
9	Alemania	7,016	10	6,900	9	6,114	0,116
10	Eslovenia	6,906	9	6,969	12	5,953	-0,063
11	Letonia	6,890	13	6,661	18	5,542	0,229
12	Francia	6,863	14	6,643	6	6,315	0,220
13	Irlanda	6,799	12	6,715	16	5,834	0,084
14	Austria	6,774	11	6,759	13	5,933	0,015
15	Rep. Checa	6,727	15	6,599	15	5,877	0,127
16	Bélgica	6,638	16	6,431	8	6,122	0,207
17	Polonia	6,279	17	6,117	17	5,600	0,162
18	Total UE	6,231	18	6,096	20	5,527	0,135
19	Madrid	6,130	19	6,053	19	5,539	0,077
20	País Vasco	6,083	20	5,870	14	5,890	0,213
21	Malta	6,049	23	5,523	33	4,663	0,526
22	Navarra	5,990	21	5,710	21	5,422	0,280
23	Cataluña	5,769	22	5,595	23	5,105	0,174
24	Chipre	5,726	26	5,376	22	5,108	0,350
25	Portugal	5,627	27	5,370	27	4,772	0,256
26	Eslovaquia	5,617	24	5,506	24	5,059	0,111
27	Aragón	5,587	25	5,469	28	4,738	0,119
28	Castilla y León	5,479	30	5,274	31	4,684	0,205
29	Hungría	5,462	28	5,326	26	4,841	0,136
30	Asturias	5,352	32	5,178	25	4,937	0,174
31	Cantabria	5,350	33	5,168	36	4,558	0,182
32	Croacia	5,310	34	5,117	35	4,605	0,193
33	Galicia	5,289	31	5,231	32	4,671	0,058
34	Rioja, La	5,228	29	5,322	39	4,254	-0,094
35	España	5,128	35	4,977	30	4,699	0,151
36	Com. Valenciana	4,963	36	4,928	34	4,645	0,035
37	Grecia	4,905	37	4,704	29	4,722	0,202
38	Murcia	4,805	38	4,476	45	3,851	0,329
39	Balears	4,578	39	4,455	42	4,032	0,123
40	Andalucía	4,549	40	4,354	41	4,086	0,195
41	Bulgaria	4,309	41	4,331	46	3,581	-0,022
42	Castilla-La Mancha	4,306	43	4,176	40	4,149	0,130
43	Canarias	4,241	44	4,167	43	4,030	0,074
44	Extremadura	4,238	42	4,287	44	3,992	-0,049
45	Italia	4,124	45	4,014	37	4,278	0,110
46	Rumanía	3,884	46	3,772	38	4,276	0,112

Anexo III. Valores de los índices parciales según dimensión y variación en la posición 2019 con respecto a 2018.
Estandarización de mín-máx con los valores de 2016.

	EDUCACIÓN	variación posición 18- 19	EMPLEO	variación posición 18- 19	EMANCIPACIÓN	variación posición 18- 19	VIDA	variación posición 18- 19	TIC	variación posición 18- 19
Andalucía	0,531	1	0,341	0	0,121	1	0,737	1	0,756	-1
Aragón	0,623	0	0,566	-4	0,189	1	0,752	0	0,796	1
Asturias	0,679	-3	0,434	-1	0,167	12	0,735	21	0,796	1
Balears	0,272	0	0,596	2	0,195	1	0,672	-19	0,873	1
Canarias	0,423	0	0,384	1	0,161	-2	0,74	5	0,578	1
Cantabria	0,649	5	0,452	-1	0,112	-7	0,726	18	0,959	1
Castilla y León	0,678	0	0,508	0	0,134	-1	0,693	6	0,866	1
Castilla-La Mancha	0,388	0	0,444	-1	0,131	-3	0,658	-3	0,782	2
Cataluña	0,635	-2	0,569	-1	0,241	0	0,73	1	0,862	0
Com. Valenciana	0,566	-1	0,454	-2	0,162	1	0,723	-6	0,724	0
Extremadura	0,424	-1	0,342	0	0,107	-4	0,689	6	0,864	-1
Galicia	0,648	-1	0,485	1	0,14	-2	0,625	-2	0,914	2
Madrid	0,789	-3	0,563	1	0,18	-1	0,734	-3	0,898	1
Murcia	0,536	2	0,444	1	0,154	5	0,736	8	0,677	-1
Navarra	0,737	5	0,557	1	0,159	-9	0,731	6	0,972	0
País Vasco	0,845	0	0,576	2	0,128	1	0,715	6	0,783	-2
Rioja, La	0,518	-4	0,514	-2	0,229	6	0,655	-29	0,949	1

	EDUCACIÓN	variación posición 18- 19	EMPLEO	variación posición 18- 19	EMANCIPACIÓN	variación posición 18- 19	VIDA	variación posición 18- 19	TIC	variación posición 18- 19
Total UE	0,629	-2	0,7	0	0,409	0	0,699	3	0,728	0
Bélgica	0,814	3	0,689	0	0,391	1	0,712	3	0,622	0
Bulgaria	0,516	-3	0,608	-2	0,193	-1	0,394	0	0,265	0
Rep. Checa	0,698	-2	0,817	0	0,448	0	0,651	2	0,717	0
Dinamarca	0,728	-3	0,838	2	0,928	0	0,821	0	1,067	0
Alemania	0,565	1	0,823	-1	0,644	1	0,732	2	0,878	1
Estonia	0,689	0	0,829	-1	0,867	1	0,596	0	0,92	1
Irlanda	0,816	2	0,734	-1	0,387	-1	0,703	-7	0,688	1
Grecia	0,614	-3	0,451	1	0,259	0	0,567	-1	0,566	1
España	0,608	-1	0,473	2	0,135	1	0,712	-3	0,783	1
Francia	0,738	4	0,599	0	0,633	2	0,761	3	0,742	-3
Croacia	0,723	-2	0,568	1	0,006	-1	0,634	0	0,759	2
Italia	0,496	0	0,376	-1	0,092	1	0,705	-2	0,454	1
Chipre	0,637	-2	0,673	3	0,308	0	0,712	10	0,45	-1
Letonia	0,75	4	0,795	-2	0,552	0	0,499	0	0,798	1
Lituania	0,868	0	0,821	2	0,663	0	0,59	2	0,825	0
Luxemburgo	0,637	7	0,739	-1	1,132	0	0,667	-10	1,107	0
Hungría	0,487	-2	0,72	-2	0,37	0	0,596	2	0,565	-2
Malta	0,533	6	0,946	1	0,047	1	0,677	-16	0,973	0
Países Bajos	0,794	1	0,931	-1	0,619	-1	0,788	0	0,997	0
Austria	0,575	-1	0,856	0	0,468	0	0,721	8	0,89	-3
Polonia	0,748	-1	0,735	4	0,347	0	0,596	-1	0,61	0
Portugal	0,589	2	0,636	0	0,168	2	0,694	1	0,892	1
Rumania	0,301	0	0,653	-1	0,215	-1	0,47	0	0,214	0
Eslovenia	0,757	-3	0,763	1	0,448	0	0,693	-4	0,795	-3
Eslovaquia	0,659	0	0,72	0	0,09	-1	0,577	-2	0,795	1
Finlandia	0,74	-1	0,732	-1	0,894	0	0,655	-6	1,012	0
Suecia	0,749	-1	0,767	0	0,779	-1	0,787	0	0,869	-10
Reino Unido	0,598	-1	0,857	0	0,627	-2	0,759	0	0,906	4

Anexo IV. Relación de indicadores

Relación detallada de indicadores del Índice Sintético de Desarrollo Juvenil Comparado 2019 (ISDJC 2019)

En esta tabla se presenta una relación de los 23 indicadores constitutivos del Índice Sintético de Desarrollo Juvenil Comparado 2019 (ISDJC 2019). En ella se presenta la definición de los indicadores (que incluye su rango etario específico) y algunas de sus principales características: variables constitutivas, fórmula de cálculo, etc.

Cada uno de los indicadores pertenece a una dimensión específica: educación, empleo, emancipación, vida y TIC. Cada subdimensión hace referencia al fenómeno concreto que se busca medir con cada indicador. A su vez, se indica la ponderación asignada a cada dimensión e indicador para el cálculo del ISDJC 2019.

	Dimensión	Ponderación dimensión	Subdimensión	Indicador	Definición indicador	Ponderación indicador	Variables	Fórmula de cálculo (si procede)	Fuentes de información	Año
1	1. Educación	3	Nivel educativo superior alcanzado por la población joven	1.1. Tasa (%) de jóvenes con educación terciaria (25-29 años)	Proporción (%) de población 25-29 años con educación terciaria, con respecto a la población total 25-29 años	(+)3	* x: Proporción (%) de población 25-29 años con educación terciaria, con respecto a la población total 25-29 años	Calculado en fuente	* x: CCAA: MECD - Estadísticas de la Educación / [...] / Nivel de Formación, Formación Permanente y Abandono (Explotación de las variables educativas de la Encuesta de Población Activa); UE: Eurostat - Educational attainment level and transition from education to work (based on EU-LFS) (Youth database) (Indicador yth_demo_040)	2018
2	1. Educación	3	Escolarización educativa en niveles obligatorios	1.2. Tasa (%) de participación en educación al final de la edad obligatoria X-1 (15 años)	Proporción (%) de población de 15 años que participa en educación, con respecto a la población total de dicha edad	(+)2	* x: Población de 15 años que participa en educación * y: Población de 15 años total	$(x/y) * 100$	* x (numerador): CCAA: Eurostat - Education administrative data from 2013 onwards (ISCED 2011) (Indicador educ_uoe_enra12); UE: Eurostat - Education administrative data from 2013 onwards (ISCED 2011) (Indicador educ_uoe_enra02) * y (denominador): CCAA: INE - Cifras de población; UE: Eurostat - Population (demo_pop) (Indicador demo_pjan)	2017
3	1. Educación	3	Escolarización al final de la educación secundaria postobligatoria	1.3. Tasa (%) de participación en educación al final de la edad obligatoria X+2 (18 años)	Proporción (%) de población de 18 años que participa en educación, con respecto a la población total de 18 años	(+)2	* x: Población de 18 años que participa en educación * y: Población de 18 años total	$(x/y) * 100$	* x (numerador): CCAA: Eurostat - Education administrative data from 2013 onwards (ISCED 2011) (Indicador educ_uoe_enra12); UE: Eurostat - Education administrative data from 2013 onwards (ISCED 2011) (Indicador educ_uoe_enra02) * y (denominador): CCAA: INE - Cifras de población; UE: Eurostat - Population (demo_pop) (Indicador demo_pjan)	2017
4	1. Educación	3	Escolarización en edades correspondientes a la educación universitaria	1.4. Tasa (%) de participación en educación universitaria a los 22 años	Proporción (%) de población de 22 años que participa en educación universitaria (grado [ISCED 06] y máster [ISCED 07]) con respecto a la población total de 22 años	(+)2	* x: Población de 22 años que participa en educación universitaria * y: Población de 22 años total	$(x/y) * 100$	* x (numerador): CCAA: MECD - Petición a medida; UE: Eurostat - Education administrative data from 2013 onwards (ISCED 2011) (Indicador educ_uoe_enra02) * y (denominador): CCAA: INE - Cifras de población; UE: Eurostat - Population (demo_pop) (Indicador demo_pjan)	2017

5	1. Educación	3	Aprendizaje de idiomas	1.5. Tasa (%) de aprendizaje de al menos dos idiomas extranjeros en Educación Secundaria Superior (4º ESO + Bachillerato)	Proporción (%) de estudiantes de educación secundaria superior (programa general) que estudian al menos 2 idiomas extranjeros, con respecto al total de estudiantes de educación secundaria superior (programa general)	(+1)	* x: Proporción (%) de estudiantes de educación secundaria superior (programa general) que estudian al menos 2 idiomas extranjeros, con respecto al total de estudiantes de educación secundaria superior (programa general)	Calculado en fuente	* x: CCAA: MECD - Estadísticas de la Educación / [...] / Aprendizaje de lenguas extranjeras como materia; UE: Education administrative data from 2013 onwards (ISCED 2011) (Indicador educ_uae_lang02)	2017
6	1. Educación	3	Abandono temprano de la educación	1.6. Tasa (%) de abandono temprano de la educación y la formación (18-24 años)	Proporción (%) de población de 18-24 años que no continúa los estudios tras la Educación Secundaria Obligatoria, con respecto a la población total de 18-24 años	(-2)	* x: Proporción (%) de población de 18-24 años que no continúa los estudios tras la Educación Secundaria Obligatoria, con respecto a la población total de 18-24 años * y: Población total de 18-24 años	Calculado en fuente	* x: CCAA: MECD - Estadísticas de la Educación / [...] / Nivel de Formación, Formación Permanente y Abandono (Explotación de las variables educativas de la Encuesta de Población Activa); UE: Eurostat - Educational attainment level and transition from education to work (based on EU-LFS) (Indicador edat_lfse_14)	2018
7	2. Empleo	2,5	Empleo	2.1. Tasa (%) global de empleo (15-29 años) (sobre pob. total)	Proporción (%) de población ocupada 15-29 años, con respecto a la población total 15-29 años	(+3)	* x: Población ocupada 15-29 años en términos absolutos * y: Población total 15-29 años en términos absolutos	(x/y) * 100	* x (numerador): CCAA: Eurostat - Youth employment (youth database) (Indicador yth_empl_030); UE: Eurostat - Youth employment (youth database) (Indicador yth_empl_020)	2018
8	2. Empleo	2,5	Desempleo	2.2. Tasa (%) de desempleo / paro (15-29 años) (sobre pob. activa)	Proporción (%) de población desempleada 15-29 años, con respecto a la población activa 15-29 años	(-3)	* x: Población desempleada 15-29 años en términos absolutos * y: Población activa 15-29 años en términos absolutos	(x/y) * 100	* x (numerador): CCAA: Eurostat - Youth employment (youth database) (Indicador yth_empl_110); UE: Eurostat - Youth employment (youth database) (Indicador yth_empl_100)	2018
9	2. Empleo	2,5	Empleo por cuenta propia	2.3. Tasa (%) de trabajadores por cuenta propia (15-29 años)	Proporción (%) de población joven ocupada por cuenta propia 15-29 años, con respecto a la población ocupada total 15-29 años	(+1)	* x: Población ocupada por cuenta propia 15-29 años en términos absolutos * y: Población ocupada total 15-29 años en términos absolutos	(x/y) * 100	* x (numerador): CCAA: INE - Microdatos EPA; UE: Eurostat - Youth employment (youth database) (Indicador yth_empl_040) * y (denominador): CCAA: INE - Microdatos EPA; UE: Eurostat - Youth employment (youth database) (Indicador yth_empl_010)	2018
10	2. Empleo	2,5	Temporalidad laboral	2.4. Tasa (%) de temporalidad (15-29 años)	Proporción (%) de población asalariada con contrato temporal 15-29 años, con respecto a la población asalariada total 15-29 años	(-1)	* x: Población asalariada con contrato temporal 15-29 años en términos absolutos * y: Población asalariada total 15-29 años en términos absolutos	(x/y) * 100	* x (numerador): CCAA: INE - Microdatos EPA; UE: Eurostat - Youth employment (youth database) (Indicador yth_empl_050) * y (denominador): CCAA: INE - Microdatos EPA; UE: Calculado en fuente (x)	2018

11	2. Empleo	2,5	Parcialidad laboral involuntaria	2.5. Tasa (%) de parcialidad involuntaria (15-29 años)	Proporción (%) de población con empleo a tiempo parcial involuntario 15-29 años, con respecto a la población total con empleo a tiempo parcial 15-29 años	(-1)	* x: Población con empleo a tiempo parcial involuntario 15-29 años en términos absolutos * y: Población con empleo a tiempo parcial 15-29 años en términos absolutos	(x/y) * 100	* x (numerador): CCAA: INE - Microdatos EPA; UE: Eurostat - Youth employment (youth database) (Indicador yth_empl_070) * y (denominador): CCAA: INE - Microdatos EPA; UE: Calculado en fuente (x)	2018
12	2. Empleo	2,5	Inactividad de jóvenes no estudiantes	2.6. Tasa (%) de jóvenes inactivos que no estudian (15-29 años)	Proporción (%) de población inactiva que no sigue estudios o formación 15-29 años, con respecto a la población total 15-29 años	(-2)	* x: Población inactiva que no sigue estudios o formación 15-29 años en términos absolutos * y: Población total 15-29 años en términos absolutos	(x/y) * 100	* x (numerador): CCAA: INE - Microdatos EPA; UE: Eurostat - Youth employment (youth database) (Indicador yth_empl_150) * y (denominador): CCAA: Eurostat - Petición a medida; UE: Calculado en fuente (x)	2018
13	3. Emancipación	2	Emancipación residencial	3.1.1. Tasa (%) de emancipación residencial (20-24 años)	Proporción (%) de población 20-24 años que no residen en su hogar de origen, con respecto a la población total 20-24 años	(+3)	* x: Población 20-24 años que no reside en su hogar de origen * y: Población total 20-24 años	(x/y) * 100	* x (numerador): CCAA: INE - Microdatos EPA; UE (Salvo Dinamarca, Finlandia y Suecia): Eurostat - Petición a medida; Dinamarca, Finlandia y Suecia: Eurostat - Income and living conditions survey (EU-SILC) (Indicador ilc_lvps08) * y (denominador): CCAA: INE - Microdatos EPA; UE (Salvo Dinamarca, Finlandia y Suecia): Eurostat - Petición a medida; Dinamarca, Finlandia y Suecia: Calculado en fuente (x)	2018
14	3. Emancipación	2	Emancipación residencial	3.1.2. Tasa (%) de emancipación residencial (25-29 años)	Proporción (%) de población 25-29 años que no residen en su hogar de origen, con respecto a la población total 25-29 años	(+2)	* x: Población 25-29 años que no reside en su hogar de origen * y: Población total 25-29 años	(x/y) * 100	* x (numerador): CCAA: INE - Microdatos EPA; UE (Salvo Dinamarca, Finlandia y Suecia): Eurostat - Petición a medida; Dinamarca, Finlandia y Suecia: Eurostat - Income and living conditions survey (EU-SILC) (Indicador ilc_lvps08) * y (denominador): CCAA: INE - Microdatos EPA; UE (Salvo Dinamarca, Finlandia y Suecia): Eurostat - Petición a medida; Dinamarca, Finlandia y Suecia: Calculado en fuente (x)	2018
15	4. Vida	1,5	Fecundidad	4.1.1. Tasa (‰) de fecundidad (15-17 años)	Proporción (‰) de nacimientos en mujeres 15-17 años, con respecto a la población total de dicha edad	(-3)	* x: Nacimientos en mujeres 15-17 años * y: Población total de mujeres 15-17 años	(x/y) * 1.000	* x (numerador): CCAA: INE - Estadística de nacimientos; UE: Eurostat - Fertility (demo_fer) (Indicador demo_fasec) * y (denominador): CCAA: INE - Cifras de población; UE: Eurostat - Population (demo_pop) (Indicador demo_pjan)	2017
16	4. Vida	1,5	Fecundidad	4.1.2. Tasa (‰) de fecundidad (18-21 años)	Proporción (‰) de nacimientos en mujeres 18-21 años con respecto a la población total de dicha edad	(-1)	* x: Nacimientos en mujeres 18-21 años * y: Población total de mujeres 18-21 años	(x/y) * 1.000	* x (numerador): CCAA: INE - Estadística de nacimientos; UE: Eurostat - Fertility (demo_fer) (Indicador demo_fasec) * y (denominador): CCAA: INE - Cifras de población; UE: Eurostat - Population (demo_pop) (Indicador demo_pjan)	2017
17	4. Vida	1,5	Fecundidad	4.1.3. Tasa (‰) de fecundidad (22-25 años)	Proporción (‰) de nacimientos en mujeres 22-25 años, con respecto a la población total de dicha edad	(+1)	* x: Nacimientos en mujeres 22-25 años * y: Población total de mujeres 22-25 años	(x/y) * 1000	* x (numerador): CCAA: INE - Estadística de nacimientos; UE: Eurostat - Fertility (demo_fer) (Indicador demo_fasec) * y (denominador): CCAA: INE - Cifras de población; UE: Eurostat - Population (demo_pop) (Indicador demo_pjan)	2017

18	4. Vida	1,5	Fecundidad	4.1.4. Tasa (%) de fecundidad (26-29 años)	Proporción (‰) de nacimientos en mujeres 26-29 años, con respecto a la población total de dicha edad	(+)2	* x: Nacimientos en mujeres 26-29 años * y: Población total de mujeres 26-29 años	(x/y) * 1.000	* x (numerador): CCAA: INE - Estadística de nacimientos; UE: Eurostat - Fertility (demo_fer) (Indicador demo_fasec) * y (denominador): CCAA: INE - Cifras de población; UE: Eurostat - Population (demo_pop) (Indicador demo_pjan)	2017
19	4. Vida	1,5	Mortalidad	4.2. Tasa (%) bruta de mortalidad (15-29 años)	Proporción (‰) de defunciones entre la población 15-29 años, con respecto a la población total 15-29 años	(-)2	* x: Defunciones entre la población 15-29 años en términos absolutos * y: Población total 15-29 años en términos absolutos	(x/y) * 1.000	* x (numerador): CCAA: INE - Estadística de defunciones; UE: Eurostat - Mortality (demo_mor) (Indicador demo_magec) * y (denominador): CCAA: INE - Cifras de población; UE: Eurostat - Population (demo_pop) (Indicador demo_pjangroup)	2017
20	4. Vida	1,5	Suicidios	4.3. Tasa (por 100.000 habitantes) de suicidios (15-29 años)	Proporción (por 100.000) de suicidios entre la población 15-29 años, con respecto a la población total 15-29 años	(-)3	* x: Suicidios entre la población 15-29 años * y: Población total 15-29 años en términos absolutos	(x/y) * 100.000	* x (numerador): CCAA: INE - Estadística de defunciones según causa de la muerte; UE: Eurostat - Causes of death (hlth_cdeath) (Indicador hlth_cd_aro) * y (denominador): CCAA: INE - Cifras de población; UE: Eurostat - Population (demo_pop) (Indicador demo_pjangroup)	2016
21	4. Vida	1,5	Mortalidad por accidentes de transporte	4.4. Tasa (por 100.000 habitantes) de mortalidad por accidentes de transporte (15-29 años)	Proporción (por 100.000) de defunciones por accidentes de tráfico entre la población 15-29 años, con respecto a la población total 15-29 años	(-)3	* x: Defunciones por accidentes de tráfico entre la población 15-29 años * y: Población total 15-29 años en términos absolutos	(x/y) * 100.000	* x (numerador): CCAA: INE - Estadística de defunciones según causa de la muerte; UE: Eurostat - Causes of death (hlth_cdeath) (Indicador hlth_cd_aro) * y (denominador): CCAA: INE - Cifras de población; UE: Eurostat - Population (demo_pop) (Indicador demo_pjangroup)	2016
22	5. TIC	1	Brecha digital	5.1. Tasa (%) de jóvenes que no ha utilizado internet (últimos 3 meses) (16-29 años)	Proporción (%) de población 16-29 años que no ha utilizado internet en los últimos tres meses, con respecto a la población total 16-29 años	(-)1	* x: Población 16-29 que no ha utilizado internet en los últimos tres meses * y: Población 16-29 años en términos absolutos	(x/y) * 100	* x (numerador): CCAA: INE - Microdatos TIC-H; UE: Eurostat - ICT usage in households and by individuals (Indicador isoc_ci_ifp_iu) * y (denominador): CCAA: INE - Microdatos TIC-H; UE: Calculado en fuente (x)	2018
23	5. TIC	1	Competencias tecnológicas	5.2. Tasa (%) de jóvenes con nivel alto de competencias digitales (16-29 años)	Proporción (%) de población 16-29 con nivel alto de competencias digitales, con respecto a la población total 16-29 total	(+)3	* x: Población 16-29 con nivel alto de competencias digitales * y: Población 16-29 años en términos absolutos	(x/y) * 100	* x (numerador): CCAA: INE - Microdatos TIC-H; UE: Eurostat - ICT usage in households and by individuals (Indicador isoc_sk_dskl_i) * y (denominador): CCAA: INE - Microdatos TIC-H; UE: Calculado en fuente (x)	2017 (bienio = ISDJC 2018)

Anexo V. Indicadores del índice parcial de EDUCACIÓN

Indicadores →	1.1. Tasa (%) de población 25-29 años con educación terciaria			1.2. Tasa (%) de participación en educación al final de la edad obligatoria X-1 (15 años)			1.3. Tasa (%) de participación en educación al final de la edad obligatoria X+2 (18 años)			1.4. Tasa (%) de participación en educación universitaria a los 22 años			1.5. Tasa (%) de aprendizaje de al menos dos idiomas extranjeros en Educación Secundaria Postobligatoria	1.6. Tasa (%) de jóvenes de 18 a 24 años que abandona los estudios tras la Educación Secundaria Obligatoria		
	2018	2018	2018	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2018
Edad →	25-29	25-29	25-29	15	15	15	18	18	18	22	22	22	15-29	18-24	18-24	18-24
Sexo →	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Total	Hombre	Mujer
Andalucía	37,53	32,83	42,39	97,76	97,48	98,05	74,04	71,28	77,00	29,70	25,03	34,64	63,84	21,90	26,00	17,64
Aragón	46,40	41,93	50,94	96,22	96,95	95,46	88,89	87,68	90,25	30,13	29,36	30,92	22,50	15,76	18,11	13,18
Asturias	53,68	54,34	53,00	97,07	98,37	95,65	78,32	78,96	77,65	29,01	25,70	32,35	25,96	12,55	14,77	10,28
Islas Baleares	37,68	26,75	48,34	91,40	91,45	91,34	54,31	54,91	53,67	11,43	9,25	13,70	17,25	24,36	26,95	21,75
Canarias	42,69	35,12	50,19	93,27	93,25	93,30	69,22	68,56	69,92	16,54	13,63	19,60	26,70	20,93	23,88	18,06
Cantabria	52,46	40,76	64,56	95,30	94,56	96,07	77,94	80,40	75,23	26,94	26,19	27,74	21,09	9,78	8,94	10,68
Castilla y León	46,06	39,49	52,98	97,46	97,98	96,91	88,72	84,09	93,68	39,20	34,16	44,64	16,46	13,92	18,06	9,62
Cast.-La Mancha	38,10	32,43	44,10	96,03	95,90	96,18	62,51	62,99	61,99	12,70	11,04	14,49	24,30	20,50	24,84	15,53
Cataluña	51,58	48,21	54,91	96,92	96,21	97,69	78,65	75,64	81,94	32,21	28,91	35,67	9,81	17,02	21,46	12,49
Com. Valenciana	45,50	37,70	53,46	96,07	95,86	96,29	77,07	74,76	79,56	32,12	27,64	36,79	23,15	20,23	24,20	16,08
Extremadura	35,62	27,41	44,29	97,67	98,31	96,99	67,71	66,91	68,57	19,17	16,36	22,17	20,21	20,90	27,72	13,87
Galicia	49,68	44,72	54,75	98,04	97,81	98,29	79,11	78,32	79,97	27,78	23,90	31,83	27,61	14,29	16,98	11,41
Madrid	54,62	49,92	59,09	94,45	94,52	94,37	100,27	96,21	104,59	50,83	46,47	55,24	23,85	14,42	17,80	11,03
Murcia	39,92	34,14	45,91	98,97	99,63	98,29	77,63	74,56	80,89	31,24	26,72	36,08	24,51	24,06	30,78	16,70
Navarra	58,17	48,74	67,83	96,99	96,50	97,50	80,93	80,45	81,44	31,23	30,58	31,88	27,80	11,38	12,42	10,31
País Vasco	62,04	59,06	65,00	98,85	98,47	99,26	90,85	94,36	87,09	34,53	33,66	35,42	14,07	6,94	9,35	4,46
Rioja, La	47,53	45,48	49,60	96,81	96,55	97,09	68,97	71,77	66,18	14,81	12,80	16,77	25,06	17,11	18,16	16,14

Total UE	39,20	34,00	44,60	97,48	97,46	97,51	80,53	79,44	81,69	32,09	28,22	36,16	59,85	10,60	12,20	8,90
Bélgica	47,20	40,50	53,90	99,07	99,23	98,90	93,52	91,38	95,78	40,32	35,40	45,49	87,33	8,60	10,60	6,50
Bulgaria	34,40	27,70	41,50	87,50	89,41	85,47	82,52	83,84	81,12	42,29	37,15	47,71	76,50	12,70	12,60	12,80
República Checa	32,90	25,30	40,80	98,64	98,66	98,63	89,63	88,73	90,57	37,49	30,14	45,17	98,90	6,20	6,40	6,10
Dinamarca	44,80	35,90	54,10	99,06	99,03	99,10	85,51	84,26	86,82	39,13	31,37	47,18	49,80	10,20	12,50	7,80
Alemania	29,60	27,60	31,70	98,32	98,05	98,61	81,08	82,01	80,04	31,03	28,81	33,48	62,10	10,30	11,50	9,10
Estonia	40,00	30,50	50,40	97,65	97,94	97,34	89,70	87,99	91,51	31,99	26,79	37,29	96,90	11,30	16,10	6,40
Irlanda	56,00	52,40	59,60	103,19	102,29	104,13	87,88	85,22	90,68	35,10	34,24	35,99	13,60	5,00	6,10	3,90
Grecia	41,00	32,10	50,50	93,59	94,58	92,56	75,88	74,16	77,67	44,05	43,97	44,13	1,00	4,70	5,70	3,60
España	46,40	40,90	51,90	96,50	96,38	96,63	79,50	77,47	81,68	33,43	29,44	37,59	29,00	17,90	21,70	14,00
Francia	47,70	44,50	50,70	97,95	97,65	98,26	78,45	77,40	79,56	32,03	28,96	35,15	99,70	8,90	10,80	6,90
Croacia	36,90	30,20	43,90	100,42	99,89	100,99	70,69	65,38	76,22	41,23	33,76	48,91	94,50	3,30	3,50	3,10
Italia	27,60	21,40	34,10	97,71	98,23	97,15	81,58	80,11	83,18	33,11	27,98	38,62	24,90	14,50	16,50	12,30
Chipre	59,80	50,60	68,50	95,23	95,56	94,89	40,39	28,65	52,72	24,39	25,79	23,01	60,10	7,80	9,90	6,00
Letonia	40,50	29,30	52,20	99,91	99,47	100,37	92,32	91,11	93,59	36,38	29,26	43,84	81,60	8,30	11,40	5,00
Lituania	53,00	45,40	61,30	101,27	101,19	101,36	94,88	93,95	95,88	43,47	37,95	49,24	37,30	4,60	6,10	3,00
Luxemburgo	51,20	46,40	56,00	95,84	94,10	97,59	71,97	69,62	74,42	7,64	6,90	8,39	100,00	6,30	6,80	5,90
Hungría	27,50	22,50	32,70	97,78	98,19	97,34	77,05	75,42	78,77	26,23	22,88	29,74	48,40	12,50	12,60	12,30
Malta	44,90	39,80	50,40	97,69	98,27	97,09	58,23	53,82	62,96	20,88	19,18	22,73	63,30	17,50	19,40	15,50
Países Bajos	45,90	39,50	52,40	99,52	99,39	99,66	88,53	87,66	89,45	41,77	39,86	43,75	68,90	7,30	9,30	5,30
Austria	40,30	35,00	45,60	93,93	92,50	95,48	72,55	70,29	75,07	27,48	24,04	31,15	64,70	7,30	8,90	5,70
Polonia	41,10	31,00	51,60	95,44	95,46	95,41	95,44	94,03	96,92	43,55	34,87	52,53	71,90	4,80	5,80	3,70
Portugal	36,80	27,40	46,10	99,88	99,76	100,00	81,54	80,72	82,39	31,83	28,59	35,17	6,00	11,80	14,70	8,70
Rumania	25,20	22,30	28,30	84,14	83,71	84,60	65,52	62,23	69,00	29,28	25,86	32,85	99,00	16,40	16,70	16,10
Eslovenia	38,40	27,50	49,60	96,94	97,24	96,62	92,60	90,59	94,79	43,11	32,15	54,51	91,90	4,20	5,30	3,00
Eslovaquia	36,70	28,70	45,00	97,98	97,91	98,05	81,44	80,30	82,65	31,39	24,17	38,85	98,90	8,60	8,30	8,80
Finlandia	36,50	29,10	44,60	98,73	98,73	98,73	95,66	95,55	95,77	39,50	35,82	43,35	98,60	8,30	9,20	7,40
Suecia	43,50	36,20	51,10	102,71	105,16	100,07	97,66	99,49	95,62	28,39	22,56	34,59	79,80	9,30	10,40	8,00
Reino Unido	47,50	44,10	50,90	100,02	99,87	100,17	70,38	68,76	72,09	19,07	16,98	21,29	s/d	10,70	12,20	9,10

s/d: sin datos

Anexo VI. Indicadores del índice parcial de EMPLEO

Indicadores →	2.1. Tasa (%) global de empleo			2.2. Tasa (%) de desempleo / paro			2.3. Tasa (%) de trabajadores por cuenta propia			2.4. Tasa (%) de temporalidad			2.5. Tasa (%) de parcialidad involuntaria			2.6. Tasa de jóvenes inactivos que no estudian		
	Año →	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
Edad →	15-29	15-29	15-29	15-29	15-29	15-29	15-29	15-29	15-29	15-29	15-29	15-29	15-29	15-29	15-29	15-29	15-29	15-29
Sexo →	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
Andalucía	30,90	32,50	29,10	36,50	36,50	36,40	8,40	9,54	7,05	65,03	63,25	67,07	66,30	71,56	63,06	6,78	5,28	8,37
Aragón	41,30	44,70	37,60	19,80	19,10	20,70	6,08	7,55	4,26	54,49	51,87	57,61	46,10	39,36	49,92	4,84	3,74	5,98
Asturias	29,10	28,60	29,50	29,30	27,00	31,50	14,27	15,03	13,49	58,32	56,85	59,80	56,58	67,72	49,66	7,29	6,08	8,57
Baleares	46,70	47,30	46,00	19,80	23,00	16,10	6,92	4,12	9,88	55,05	54,60	55,56	43,13	38,40	46,33	6,31	4,13	8,54
Canarias	35,20	34,70	35,70	31,10	32,90	29,20	4,77	6,65	2,94	58,25	59,50	57,09	67,52	71,19	65,36	7,26	6,35	8,18
Cantabria	33,00	33,50	32,60	21,20	19,30	23,20	5,46	3,77	7,26	61,75	59,18	64,61	65,10	62,98	66,51	5,82	5,15	6,53
Castilla y León	37,80	40,00	35,40	22,10	22,80	21,40	6,34	7,35	5,13	57,39	57,47	57,30	54,49	53,00	55,45	5,42	4,44	6,45
Cast.-La Mancha	35,20	39,40	30,80	30,90	26,70	35,90	7,47	9,07	5,28	57,72	55,77	60,23	54,87	53,96	55,37	4,92	3,77	6,14
Cataluña	44,50	45,10	43,90	20,60	21,40	19,90	6,69	8,32	4,95	49,42	48,37	50,49	43,66	38,00	47,08	7,54	5,66	9,49
Com. Valenciana	37,60	40,00	35,10	26,70	26,30	27,10	5,57	4,72	6,57	61,19	59,33	63,42	53,28	51,15	54,84	6,69	5,05	8,37
Extremadura	29,80	33,70	25,70	39,60	35,70	44,30	12,81	16,06	8,32	66,78	61,35	73,57	67,96	56,10	73,97	6,52	6,65	6,38
Galicia	35,20	36,30	34,00	23,60	22,60	24,60	7,52	8,22	6,73	61,00	61,72	60,22	60,73	56,17	63,50	4,56	4,04	5,09
Madrid	41,90	42,50	41,20	20,90	21,40	20,30	3,86	4,77	2,94	46,36	44,12	48,56	51,23	51,06	51,35	3,95	2,76	5,11
Murcia	36,30	39,60	33,00	28,50	27,10	30,20	7,07	6,53	7,74	65,19	64,79	65,71	55,93	60,25	52,91	5,80	3,81	7,86
Navarra	41,00	42,90	39,10	18,00	17,20	19,00	3,55	5,75	1,11	52,69	44,83	60,99	43,45	26,11	51,00	5,47	4,29	6,67
País Vasco	39,90	40,80	39,00	17,90	18,50	17,30	6,90	7,58	6,16	62,41	60,85	64,07	49,66	47,31	51,24	3,22	2,03	4,45
Rioja, La	39,60	41,10	38,00	19,80	19,80	19,80	2,27	2,78	1,71	55,39	55,46	55,31	48,36	47,29	49,06	5,71	4,27	7,17

... (Sigüe) indicadores del índice parcial de EMPLEO

Total UE	49,80	52,80	46,70	12,00	12,10	11,80	6,06	7,44	4,42	32,10	31,20	33,20	27,80	28,60	27,20	7,80	5,30	10,40
Bélgica	43,40	45,40	41,30	10,90	11,00	10,70	7,50	8,18	6,73	29,90	27,00	33,10	14,80	22,10	12,00	8,00	6,50	9,50
Bulgaria	40,80	46,00	35,30	8,30	9,20	7,00	4,77	5,49	3,78	6,70	7,20	5,90	s/d	s/d	s/d	14,60	10,10	19,40
República Checa	49,00	55,90	41,80	4,40	3,90	5,10	9,53	11,48	6,79	18,40	15,10	22,80	6,20	s/d	7,40	7,60	2,00	13,50
Dinamarca	63,40	63,40	63,40	9,00	9,50	8,40	2,52	3,74	1,21	27,50	25,90	29,00	9,50	8,60	10,10	5,70	5,50	5,90
Alemania	59,40	61,50	57,20	5,40	6,20	4,40	2,45	2,89	1,94	36,60	37,40	35,60	9,30	9,00	9,50	5,50	3,30	8,00
Estonia	58,30	63,60	52,60	7,40	7,00	7,80	4,95	5,46	4,29	7,70	7,60	7,90	s/d	s/d	s/d	9,10	5,70	12,60
Irlanda	52,60	54,00	51,20	10,60	11,40	9,60	2,59	3,15	1,99	23,00	21,80	24,30	16,30	18,20	15,00	7,50	5,90	9,20
Grecia	30,00	34,10	25,90	32,30	28,00	37,40	12,36	16,17	7,28	20,70	19,30	22,30	72,00	71,60	72,40	6,70	5,20	8,10
España	37,70	39,10	36,20	26,20	26,20	26,20	6,51	7,40	5,52	56,30	55,00	57,70	58,00	55,80	59,50	6,00	4,60	7,40
Francia	44,70	47,50	42,00	16,50	16,90	16,00	5,07	5,56	4,52	39,50	38,40	40,80	52,10	49,10	53,40	6,80	5,20	8,30
Croacia	41,30	46,90	35,50	17,60	14,70	21,30	2,91	2,98	2,80	45,90	41,30	52,20	28,30	22,80	32,00	7,10	5,80	8,40
Italia	30,80	35,00	26,30	24,80	23,50	26,60	12,30	13,29	10,91	49,50	46,70	53,20	80,10	81,60	79,10	14,20	11,70	16,80
Chipre	50,50	49,90	51,10	14,70	16,20	13,30	6,92	7,09	6,76	23,10	20,00	25,90	59,90	52,20	64,40	7,50	6,00	9,00
Letonia	52,10	54,70	49,40	10,60	11,20	9,80	6,57	8,03	4,87	3,40	3,00	3,80	22,40	21,30	23,10	6,10	4,30	8,10
Lituania	50,70	53,20	48,10	7,50	8,60	6,20	6,72	7,87	5,36	4,10	3,90	4,20	11,60	14,70	9,50	5,90	4,40	7,50
Luxemburgo	48,10	49,00	47,30	10,10	10,10	10,20	4,56	3,89	5,28	26,20	26,30	26,20	21,60	s/d	26,30	4,60	2,80	6,50
Hungría	47,10	53,40	40,50	6,70	6,20	7,30	4,20	4,33	4,03	10,80	10,10	11,80	23,10	28,10	18,60	9,80	4,30	15,60
Malta	67,50	68,30	66,60	5,50	6,60	4,40	5,55	7,83	3,01	11,90	12,10	11,70	10,90	13,40	8,70	4,40	2,10	7,00
Países Bajos	70,90	70,60	71,20	5,60	6,00	5,20	6,73	8,53	4,90	44,90	43,00	46,80	8,40	7,10	9,30	4,40	3,60	5,20
Austria	62,70	65,60	59,70	7,50	7,70	7,20	2,99	3,68	2,21	22,90	22,70	23,10	12,60	11,50	13,20	5,10	3,40	6,90
Polonia	50,20	55,90	44,30	7,60	7,30	8,00	8,67	11,28	5,21	46,30	43,60	49,60	15,50	12,40	17,40	8,60	4,00	13,40
Portugal	44,70	46,10	43,30	14,10	14,00	14,30	5,67	6,39	4,88	52,00	50,20	53,80	43,90	39,30	47,70	4,30	3,60	5,00
Rumania	43,00	49,00	36,70	10,10	10,80	9,10	10,80	13,53	6,91	2,70	3,10	2,20	64,30	75,20	48,90	12,50	6,30	19,10
Eslovenia	51,80	55,60	47,80	8,90	8,10	9,90	5,16	5,80	4,34	46,20	39,20	54,90	4,30	s/d	5,40	5,00	3,70	6,50
Eslovaquia	45,90	53,50	37,90	11,00	10,90	11,30	10,11	14,14	4,15	14,00	11,70	17,00	29,20	29,70	28,80	9,10	3,20	15,20
Finlandia	55,50	56,40	54,50	12,90	13,00	12,90	4,64	5,55	3,66	35,70	30,30	41,30	27,00	24,80	28,40	6,50	5,00	8,10
Suecia	58,70	58,60	58,90	12,00	12,40	11,60	3,03	4,04	1,95	37,20	33,40	41,20	29,50	31,20	28,60	4,30	3,50	5,20
Reino Unido	62,60	64,90	60,20	8,00	8,50	7,50	6,67	8,96	4,13	10,00	10,10	9,90	21,20	29,00	16,70	8,10	5,30	10,90

s/d: sin datos

Anexo VII. Indicadores del índice parcial de EMANCIPACIÓN

Indicadores →	3.1.1. Tasa (%) de población joven (20-24 años) que no reside en su hogar de origen			3.1.2. Tasa (%) de población joven (25-29 años) que no reside en su hogar de origen			
	Año →	2018	2018	2018	2018	2018	2018
Edad →		20-24	20-24	20-24	25-29	25-29	25-29
Sexo →		Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
Andalucía		7,32	5,39	9,35	36,10	28,62	43,84
Aragón		12,13	11,10	13,18	42,52	36,79	48,34
Asturias		12,48	15,47	9,38	37,70	30,25	45,30
Islas Baleares		11,10	5,28	17,03	45,11	35,69	54,29
Canarias		11,44	7,78	15,04	38,07	30,32	45,77
Cantabria		8,23	6,29	10,31	33,18	28,33	38,19
Castilla y León		7,63	4,91	10,46	38,31	32,79	44,11
Castilla - La Mancha		6,87	4,16	9,77	38,76	31,99	45,91
Cataluña		13,60	10,54	16,79	50,55	45,65	55,38
Comunitat Valenciana		8,91	7,74	10,14	41,85	34,66	49,19
Extremadura		6,24	4,69	7,85	34,93	29,84	40,30
Galicia		9,83	7,18	12,58	36,26	28,76	43,94
Madrid		11,26	9,17	13,34	41,91	35,67	47,86
Murcia		10,53	7,98	13,23	38,07	34,27	42,00
Navarra		11,24	8,08	14,44	37,90	30,17	45,81
País Vasco		8,56	6,00	11,20	35,66	27,96	43,31
Rioja, La		15,13	13,32	16,93	45,94	39,88	52,01

... (Sigue) indicadores del índice parcial de EMANCIPACIÓN

Total Unión Europea	30,34	27,02	33,82	59,21	53,56	65,02
Bélgica	21,60	16,66	26,68	68,29	61,48	75,10
Bulgaria	23,39	19,12	27,90	27,07	21,19	33,20
República Checa	31,86	26,63	37,39	64,57	58,09	71,33
Dinamarca	75,30	68,30	81,80	95,70	94,10	97,30
Alemania	47,34	41,77	53,49	80,69	75,81	85,98
Estonia	69,77	65,81	73,76	91,91	90,97	92,94
Irlanda	27,44	22,25	32,84	59,00	52,02	65,95
Grecia	27,88	25,56	30,24	33,46	28,37	38,84
España	7,94	6,48	9,42	37,99	30,35	45,78
Francia	44,79	38,15	51,43	82,19	77,41	86,69
Croacia	4,67	2,32	7,14	17,50	10,88	24,34
Italia	6,75	5,01	8,64	31,29	23,72	39,15
Chipre	24,75	19,81	29,25	47,52	42,27	52,47
Letonia	44,77	40,22	49,56	66,39	53,83	79,58
Lituania	52,07	47,04	57,37	77,42	70,93	84,58
Luxemburgo	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Hungría	26,87	21,08	32,95	56,70	47,30	66,62
Malta	8,06	5,44	10,97	20,72	18,91	22,68
Países Bajos	42,56	35,83	49,42	82,69	78,26	87,17
Austria	31,54	27,69	35,44	69,01	62,58	75,64
Polonia	24,77	20,16	29,63	55,05	48,44	61,97
Portugal	9,00	6,36	11,73	42,93	34,69	51,18
Rumania	17,44	12,25	22,85	39,97	31,02	49,72
Eslovenia	34,15	34,45	33,81	61,29	53,32	69,57
Eslovaquia	8,40	6,08	10,84	28,48	21,03	36,24
Finlandia	72,60	63,30	82,30	93,10	91,20	95,10
Suecia	59,00	54,80	64,10	90,20	87,70	93,10
Reino Unido	47,61	49,22	45,94	76,83	73,93	79,78

Anexo VIII. Indicadores del índice parcial de VIDA

Indicadores →	4.1. Tasa (%) global fecundidad (15-29 años)				4.2. Tasa (bruta) de mortalidad de la población joven (‰)			4.3. Tasa de suicidios de la población joven (por 100.000)			4.4. Tasa de mortalidad por accidentes de transporte de la población joven (por 100.000)		
	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016	2016
Edad →	15-17	18-21	22-25	26-29	15-29	15-29	15-29	15-29	15-29	15-29	15-29	15-29	15-29
Sexo →	Mujer	Mujer	Mujer	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
Andalucía	4,88	19,10	35,47	65,75	0,24	0,32	0,16	2,34	3,88	0,73	3,90	5,82	1,89
Aragón	2,99	14,35	28,74	54,46	0,26	0,40	0,12	1,60	3,14	0,00	2,67	5,23	0,00
Asturias	3,94	13,85	22,04	39,79	0,21	0,26	0,17	2,41	3,15	1,64	1,61	3,15	0,00
Balears, Illes	2,85	18,29	35,53	57,86	0,24	0,39	0,10	4,37	6,51	2,20	7,65	13,03	2,20
Canarias	2,76	16,26	33,58	52,35	0,28	0,35	0,21	3,37	5,60	1,13	2,53	3,36	1,69
Cantabria	2,04	11,44	20,41	50,28	0,24	0,31	0,16	2,61	5,08	0,00	3,91	5,08	2,68
Castilla y León	3,42	13,20	21,44	44,28	0,22	0,32	0,12	3,02	4,12	1,87	4,84	7,06	2,49
Castilla - La Mancha	4,77	15,63	30,67	58,71	0,25	0,32	0,17	3,00	5,25	0,62	8,39	11,67	4,93
Cataluña	2,44	15,28	34,68	65,51	0,26	0,36	0,15	4,01	5,41	2,59	4,84	7,03	2,59
Com. Valenciana	4,33	15,60	31,25	59,36	0,24	0,31	0,16	2,85	3,99	1,66	4,34	6,91	1,66
Extremadura	5,01	14,67	28,11	58,48	0,31	0,33	0,29	3,84	7,47	0,00	4,94	7,47	2,26
Galicia	2,23	11,06	21,39	45,38	0,25	0,33	0,17	5,94	9,41	2,31	8,77	14,38	2,89
Madrid	3,67	14,49	26,25	51,21	0,21	0,28	0,15	3,53	3,94	3,11	2,70	4,15	1,25
Murcia	7,26	25,51	45,04	73,55	0,28	0,36	0,18	4,46	5,55	3,31	2,43	3,17	1,66
Navarra	3,08	16,35	27,22	57,36	0,22	0,31	0,13	4,25	4,18	4,33	3,19	4,18	2,16
País Vasco	2,06	11,20	21,66	52,14	0,26	0,38	0,12	4,32	4,97	3,65	3,96	4,97	2,92
Rioja, La	3,52	15,77	31,72	59,96	0,32	0,49	0,14	2,25	0,00	4,53	9,00	13,41	4,53

... (Sigue) indicadores del índice parcial de VIDA

Total UE	4,97	24,20	53,73	94,52	0,36	0,51	0,20	6,71	10,32	2,93	6,97	10,96	2,79
Bélgica	2,42	16,69	53,91	115,77	0,36	0,50	0,21	10,64	16,37	4,74	8,16	13,02	3,16
Bulgaria	31,31	57,03	74,09	88,35	0,58	0,80	0,34	5,05	7,80	2,12	13,00	19,75	5,82
República Checa	5,16	29,61	61,14	109,81	0,43	0,64	0,21	10,99	17,75	3,89	9,03	13,71	4,12
Dinamarca	0,53	12,32	52,40	123,55	0,29	0,40	0,17	6,91	9,96	3,72	5,00	6,76	3,16
Alemania	3,48	20,74	47,56	90,51	0,29	0,39	0,19	6,69	9,77	3,32	5,50	8,58	2,14
Estonia	4,23	26,64	59,34	101,58	0,60	0,88	0,29	12,42	17,38	7,10	10,28	11,58	8,87
Irlanda	2,32	20,42	48,06	75,55	0,31	0,43	0,18	10,90	16,69	5,07	4,48	8,00	0,92
Grecia	5,91	16,89	34,86	70,51	0,37	0,58	0,16	2,31	3,76	0,84	14,70	23,35	5,87
España	3,74	16,04	31,09	58,37	0,25	0,33	0,16	3,51	5,04	1,94	4,82	7,05	2,52
Francia	3,36	24,31	68,73	124,15	0,37	0,53	0,21	6,23	9,38	3,03	7,61	12,09	3,07
Croacia	3,77	22,89	52,03	88,16	0,39	0,58	0,19	8,25	13,78	2,49	10,41	16,95	3,59
Italia	1,65	13,26	35,40	68,99	0,27	0,37	0,15	3,55	5,65	1,34	7,65	11,64	3,44
Chipre	2,97	15,45	34,78	75,62	0,24	0,36	0,12	3,19	5,31	1,06	7,43	s/d	s/d
Letonia	6,58	38,78	71,38	103,45	0,83	1,23	0,40	14,63	25,04	3,61	12,58	21,06	3,61
Lituania	5,19	27,90	58,25	115,39	0,71	1,06	0,34	17,51	31,32	2,97	7,76	12,32	2,97
Luxemburgo	1,14	13,69	32,20	73,56	0,33	0,45	0,22	1,81	3,54	0,00	10,86	s/d	s/d
Hungría	14,35	38,32	52,87	85,92	0,39	0,57	0,19	7,37	11,53	2,97	7,08	11,08	2,85
Malta	5,32	24,15	37,25	77,39	0,29	0,47	0,09	3,34	6,42	0,00	7,78	10,69	4,63
Países Bajos	0,92	9,56	41,45	104,35	0,28	0,39	0,17	7,42	10,23	4,51	4,44	6,92	1,87
Austria	2,38	19,98	53,86	94,36	0,34	0,48	0,19	8,15	12,21	3,85	6,53	10,28	2,56
Polonia	4,19	28,70	63,39	103,70	0,54	0,83	0,24	10,33	18,13	2,20	12,23	19,80	4,34
Portugal	3,87	19,55	41,08	73,21	0,33	0,46	0,21	3,67	5,60	1,70	6,98	11,43	2,43
Rumania	26,85	56,94	83,52	101,51	0,57	0,81	0,32	5,08	8,32	1,64	11,73	18,94	4,05
Eslovenia	1,93	15,16	61,76	114,73	0,37	0,51	0,22	11,61	20,71	1,89	9,78	15,98	3,16
Eslovaquia	15,55	46,46	60,21	93,05	0,49	0,69	0,28	4,42	7,91	0,79	8,85	13,93	3,54
Finlandia	1,17	18,45	52,38	91,68	0,51	0,73	0,28	17,09	23,06	10,83	5,39	9,54	1,04
Suecia	1,43	16,94	56,84	114,74	0,42	0,61	0,22	10,32	13,46	6,53	2,95	4,59	1,22
Reino Unido	4,97	32,43	63,39	98,72	0,34	0,47	0,21	6,80	10,16	3,31	3,32	5,32	1,25

Anexo IX. Indicadores del índice parcial de TIC

Indicadores →	5.1. Tasa (%) de usuarios jóvenes que no han utilizado de internet (últimos 3 meses)			5.2. Tasa (%) de jóvenes con nivel alto de competencias digitales			
	Año →	2018	2018	2018	2017	2017	2017
Edad →		16-29	16-29	16-29	16-29	16-29	16-29
Sexo →		Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
Andalucía		0,00	0,00	0,00	52,80	49,60	56,15
Aragón		0,00	0,00	0,00	55,79	58,14	53,35
Asturias		0,00	0,00	0,00	55,79	47,86	63,99
Islas Baleares		0,00	0,00	0,00	61,55	58,84	64,26
Canarias		0,00	0,00	0,00	39,48	34,63	44,35
Cantabria		0,00	0,00	0,00	67,92	67,66	68,18
Castilla y León		0,00	0,00	0,00	61,00	56,05	66,18
Castilla - La Mancha		0,00	0,00	0,00	54,69	56,38	52,91
Cataluña		0,00	0,00	0,00	60,72	62,37	59,03
Comunitat Valenciana		0,00	0,00	0,00	50,42	56,80	43,81
Extremadura		0,00	0,00	0,00	60,85	56,16	65,79
Galicia		0,00	0,00	0,00	64,61	60,50	68,90
Madrid		0,00	0,00	0,00	63,36	60,20	66,49
Murcia		1,31	0,00	2,68	48,31	43,69	53,11
Navarra		0,00	0,00	0,00	68,92	62,99	74,99
País Vasco		0,00	0,00	0,00	54,79	50,83	58,81
Rioja, La		0,00	0,00	0,00	67,19	71,32	63,06
Ceuta		0,00	0,00	0,00	61,03	61,03	61,04
Melilla		0,00	0,00	0,00	63,01	58,72	72,11
Total UE		3,00	3,00	3,00	54,00	55,00	53,00
Bélgica		2,00	2,00	2,00	45,00	43,00	47,00
Bulgaria		9,00	7,00	12,00	26,00	25,00	27,00
República Checa		1,00	1,00	1,00	51,00	51,00	52,00
Dinamarca		0,00	0,00	0,00	76,00	79,00	73,00
Alemania		1,00	1,00	1,00	63,00	62,00	63,00
Estonia		0,00	0,00	0,00	65,00	64,00	67,00
Irlanda		3,00	0,00	5,00	51,00	57,00	46,00
Grecia		4,00	4,00	4,00	43,00	42,00	44,00
España		2,00	2,00	1,00	57,00	55,00	58,00
Francia		3,00	3,00	2,00	55,00	55,00	54,00
Croacia		0,00	0,00	1,00	53,00	60,00	45,00
Italia		8,00	8,00	9,00	s/d	s/d	s/d
Chipre		1,00	1,00	1,00	31,00	27,00	35,00
Letonia		1,00	1,00	1,00	57,00	50,00	63,00
Lituania		1,00	0,00	1,00	59,00	55,00	63,00
Luxemburgo		0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	79,00
Hungría		5,00	5,00	6,00	44,00	47,00	40,00
Malta		0,00	0,00	0,00	69,00	64,00	75,00
Países Bajos		2,00	3,00	1,00	73,00	73,00	72,00
Austria		2,00	2,00	1,00	65,00	64,00	67,00
Polonia		1,00	2,00	1,00	43,00	43,00	44,00
Portugal		1,00	0,00	1,00	64,00	62,00	65,00
Rumania		7,00	9,00	6,00	20,00	21,00	20,00
Eslovenia		3,00	2,00	3,00	59,00	51,00	68,00
Eslovaquia		3,00	2,00	3,00	59,00	63,00	55,00
Finlandia		1,00	1,00	0,00	73,00	72,00	73,00
Suecia		8,00	10,00	6,00	70,00	71,00	69,00
Reino Unido		0,00	0,00	0,00	64,00	69,00	57,00

s/d: sin datos

#ProyectoScopio

Iniciativa puesta en marcha por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fad gracias al apoyo de Banco Santander y Telefónica

Acceso a datos completos:

[Índice Sintético de Desarrollo Juvenil Comparado \(ISDJC\) 2019](#)

Acceso a la publicación:

[Índice Sintético de Desarrollo Juvenil Comparado \(2009-2017\). España en Europa](#)

